

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LA UNIVERSIDAD TERRITORIAL DELTAICA Y EL PUEBLO WARAO: UN ENCUENTRO DE SABERES CON BUEN PENSAR / YAKERA AOBONOBU

Pedro Rivas Morales [*]

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo.
Tucupita, Venezuela.
pedrorimor@hotmail.com

Recepción: 03- 05-2019 y Aprobación:15- 06 -2019

Resumen

La sabiduría del pueblo ancestral Warao concebida en el respeto al círculo sagrado; dioses-abuelo-nieto que relacionan con sus prácticas de vida, ha de ser aceptada ampliamente por la Universidad Territorial Deltaica asentada en la región delta amacureense, razón por lo cual, esta universidad tiene que comprometer sus espacios a la construcción de la interculturalidad de aprendizaje, que permita asumir desde la praxis y la reflexión, propios epistemes con base a los conocimientos ancestrales. Por esto, mediante la etnografía sistemática y sostenida (Lavandero,1991), se intenta comprender y valorar la cosmovisión del Pueblo Indígena Warao apoyándose en las Epistemologías del Sur desde donde se clama por justicia cognitiva, y se pide sean reconocidos los pueblos indígenas en su complejidad coexistencial. El presente trabajo investigativo proporciona evidencias de la enseñanza del pensamiento de los mayores/oiramotuma aobonobu ainamina, con la concepción del buen pensar/yakera aobonobu. De allí, que estas herramientas formativas ancestrales son de valor académico para la universidad al entenderla desde las perspectivas más humana, considerando la necesidad de generar nuevas estrategias de interaprendizajes.

Palabras claves: universidad territorial deltaica; pueblo Warao; encuentro de saberes

Amutu

Warao ainamina tuma emonikata nome abanaka, kaidamo ina arotu-kanobo, natoro tuma obonona yakera abane kainamina tuma isikotane, orikuare yori sanetabune ebe ebi kaya abane era tane, janokoida karata ainami natuma saba obonane jakitane ja, Delta Amakoro eku, tuatiyame tamaja janokoida karate inamina saba jakotai, anokotuma inamina saba yaotabuyajaja, kuare obonobune, kanobo tuma obone bu eku nonamiaro, jisaka abane eku aidabuna saba. Tane kuare, ajobaji yatukamo, jabita akuatikamo asaneta era abane miaja; obonobujisa ka eku abane (Lavandero, 1991), tiakotai, Warao tuma kuare sanetabune já, wirinoko arao, atlántico arao ama arakate jota tiakotai, epistemología del arujunoko monika kuare dibane nokomearo saba, ama taitane, Waraotuma ajanoko sebetuma ateje yatukamo namonibuaeja. Tamaja namina jetubuaeja awaremos akuatikamo, idamo aobonobu ainamina, aobonobu ayakaremos ababuaeja. Tmatikamo inamina ateje yatamo eku jese inaminakitane karata inamina ajanokoida ayakara, Warao akuatikamo mine, kuare asane, ama diaka abane tane, namina tuma era abane akuatikamo, nonatuma witu jisaka eku abane sabe.

A kojo: janokoida karata inamina saba; Warao ajanoko sebeida tuma

Abstrac

The wisdom of the ancestral Warao people conceived in respect to the sacred circle; gods-grandfather-grandson that relate to their life practices, has to be widely accepted by the Delta Territorialized University based in the delta amacureense region, which is why this university has to commit its spaces to the construction of the Interculturality of Learning, that allows to assume from the praxis and the reflection, own episteme with base to the ancestral knowledge. Therefore, through systematic and sustained ethnography (Lavandero, 1991), an attempt is made to understand and value the worldview of the Warao Indigenous People, with the support of the Southern Epistemologies from which they claim for cognitive justice, and indigenous peoples are asked to be recognized. its eco-existental complexity. The present investigative work provides evidences of the teaching of the thinking of the elderly / oiramotuma aobonobu ainamina, with the conception of good

thinking / yakeraaobonobu. From there, that these ancestral training tools are of academic value for the university to understand it from the most human perspectives, considering the need to generate new strategies of interlearning.

Key words: territorialized deltaic university; Warao people; knowledge meeting

Introducción

En el estado Delta Amacuro. Venezuela, conviven geográficamente dos culturas bien diferenciadas, la del tradicional campesino y la del milenarismo pueblo Warao determinada por la legación de conocimientos y saberes traídos desde que llegaron al abanico deltaico cuando bajaron de la otra tierra donde vivían. En ésta tierra ancestral se materializó el viejo sueño de los jóvenes deltaico, de tener una Universidad consecuente tanto con el pueblo jotarao/criollo y con el pueblo Warao. Ciertamente, la universidad territorializada deltaica surge, para abordar las necesidades del pueblo, a partir de las realidades geohistóricas, culturales, sociales y productivas, por esta razón, la universidad tiene la obligación de valorar los conocimientos y saberes del pueblo Warao, que de acuerdo a las Epistemologías del Sur existe otra manera de comprensión más amplia de estos conocimientos y saberes a los previstos por el pensamiento occidentalista, y desde luego pueda entenderse que en el Delta Amacuro existe un pueblo muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo (De Sousa Santos, 2011).

Con este objetivo, la Universidad Territorial Deltaica ha de propulsar la integración socio académica de la universidad mediante las herramientas de acción formativas; las prácticas integradoras y los proyectos de abordaje comunitarios, que permiten desarrollar las capacidades personales de los estudiantes como parte del proceso enseñanza-aprendizaje de saberes significativos ecoexistencialista de acuerdo a la cognición del pueblo Warao.

A partir de esto, la universidad debe vencer el bloqueo autoimpuesto por el bravío río Orinoco y por el temor que impone la selva deltaica, y abordar los yanokesebes/comunidades del pueblo Warawitu con el propósito de compartir etnográficamente con /yoriwaraotabúa/ hermanos auténticos para comprender y valorar la experiencia de los /Nobotumas/ abuelos sabios, acortando la distancia entre la cientificidad modelada en la universidad territorializada deltaica y los saberes ancestrales, y romper con las viejas secuelas de la universidad colonialista. De esta forma, las estrategias de interaprendizajes; las prácticas de experiencias vivenciales y los proyectos formativos, investigación e innovación ha de integrarse con el conocimiento ancestral mediante el encuentro de saberes con buen pensar/ yakera aobonobu, para plantear junto al Pueblo Warao, la resolución de problemas vitales.

La Universidad Territorial Deltaica

El estado Delta Amacuro está localizado en la parte nororiental de Venezuela, entre las coordenadas geográficas 7°38´ y 10° 3´ latitud norte y 59° 48´ y 62° 30´ longitud oeste. Configura el abanico fluvial Delta del río Orinoco conformado por cientos de islas, y un laberinto de grandes y pequeños ríos que desembocan en el océano Atlántico.

Tamaja k ajobaji, oko dibuya Delta. Tamajasía jana erawituja. Oko, waraotuma, tamajajobaji arao/ A esta tierra nuestra, la llamamos Delta. Por aquí hay muchos cañitos. Nosotros, los Warao, somos los dueños de esta tierra (Pedro Martínez, 2013).

En esta tierra se asienta la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT) decretada en noviembre de 2014. Gaceta Oficial N° 40.547. Esta universidad territorializada surge con el encargo social de contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable, abarcando múltiples campos de conocimiento, bajo enfoques inter y transdisciplinarios, para abordar los problemas y retos de su contexto territorial, de acuerdo con las necesidades del pueblo delta amacurense.

Como se ve, lo pensado con esta universidad asentada en la tierra del Warao, es mejorar la calidad en el proceso formativo de los estudiantes deltaicos, mediante el abordaje real que permite diagnosticar las necesidades más sentidas de las comunidades, trabajar los proyectos con viabilidad socioproductiva, con la participación crítica de los colectivos comunitarios. Al lado de ello, la extensión, la investigación, la innovación y la práctica productiva universitaria debe ser el mecanismo para propiciar el intercambio de saberes valorando el conocimiento ancestral del pueblo Warao, que permita atender el reclamo de las Epistemologías del Sur, valorizando los conocimientos científicos y no científicos, y las nuevas relaciones entre los diferentes tipos de conocimientos (De Sousa Santos, 2009, p. 16), y saberes que fueron legados al pueblo Warao.

Ka cultura yakara yaorone ja kitane ja, oko Warao kuare/valorar una cultura que no debe ocultarse, es y será nuestra esencia (Medrano, 2009).

Entonces, acéptese que la universidad territorializada deltaica a través de sus procesos educativos, se ha de fomentar los encuentros de saberes interculturales directamente en las comunidades/janokos del pueblo Warao, permitiendo a los estudiantes universitarios generar conocimiento pertinente, elevar la conciencia reflexiva y crítica, propulsa la gestión participativa con pertinencia social, conformar redes interuniversitarias e interinstitucionales que favorezcan la valorización de las experiencias adquiridas mediante la vinculación práctica-formativa.

Con todo lo anterior expuesto, es de asumir la responsabilidad histórica con el pueblo Warao en resistencia cultural, de vincularse de manera consciente, que permita formar a los estudiantes con estrategias, para la resolución de los problemas, sociales, económicos y productivos que presenta el pueblo Warao. A partir de entonces, la universidad debe apuntar a la vinculación de la enseñanza, investigación y la innovación particularmente orientada a enfrentar la exclusión social que se tiene con este pueblo, planteándose el trabajo inclusivo, es decir, lograr la conexión de los procesos educativos como pieza clave en los procesos interactivos entre la sabiduría ancestral del pueblo Warao y el conocimiento científico para la solución de problemas vitales.

Lo cierto es que desde la nueva universidad se debe priorizar la libertad, la autonomía, la autogestión del conocimiento y de la producción del pueblo Warao considerando su verdadera identidad (Alonso; Hernández y Solis, 2014), a través de la construcción del modelo abordativo que responda a lo planteado por el propio pueblo Warao, y sirva para fortalecer el pensamiento lógico reflexivo y crítico de los estudiantes apegados al respeto del entorno social histórico y cultural de este pueblo.

Jokonae! dihana imana ekida/Amaneció! se acabó la oscuridad.

Por lo tanto, la Universidad Territorial Deltaica se identifica con el modelo productivo socialista previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) al consagrar una educación universitaria de calidad con pertinencia social al servicio de la humanidad y donde se reconoce protege y fortalece la cultura e identidad de los pueblos indígenas que constituyen elementos medulares de sociedades ancestrales. De este modo la universidad responde a todas las formas de construcción de conocimientos y la aceptación de los saberes originarios como lo más avanzado del pensamiento universal, forzando el proceso continuo de descolonización que permite construir nuevas relaciones para el diálogo de saberes, que de “la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas más justas y libres” (De Sousa Santos, 2009, p.14).

Se concibe, pues, que en la Universidad Territorializada Deltaica se ha de priorizar que los nuevos Programas Académicos de Formación, constituyan instancias de acompañamiento a los colectivos sociales en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y se establezcan relaciones más humanas, así como el despliegue de trabajos potenciadores de desarrollos productivos, económicos y socioculturales justos y equilibrados con respeto a la forma de vida del pueblo Warao. Además, impulsen la revaloración de los sistemas productivos con tecnologías agroecológicas que proteja al patrimonio natural, y se retome y revalorice las raíces del pueblo indígena Warao.

Atete, oko ekida dihana, mate dahuna a dijoma. Ma nobo ma saba uaranae: “Natoro, ji natoromosabadeheuarakitaneine ji sabauarate, kaidamotuma a re”/Al principio del mundo, hace mucho tiempo, nosotros no habíamos llegado aun a la existencia. Mi abuelo me confió la siguiente: “Nieta, te voy a contar una historia de nuestros antepasados, para ue tú se lo cuentes a los nietos”. (Lavandero, Julio, 1991).

Este marco cognitivo puede permitir la vinculación con las comunidades indígenas/janokosebe mediante el abordaje de los problemas complejos en contextos reales con la participación verdaderamente de las comunidades Warao que aún no han sido abordadas, dado que no se cuenta con estrategias pedagógicas que permita explorar esas realidades, y permita el real acompañamiento, para la generación de procesos de cambios en los propios contextos, por esto, la Universidad Territorializada está para perfilarse como espacio para la producción y difusión de saberes de un pueblo queha “conservado hasta hoy su lengua y su identidad cultural gracias a la especial constitución de sus islas anegadizas de abundantes recursos alimenticios y del apego cordial que por ellas sienten” (Lavandero, 1991, p.7).

Mawaraotuma, kokotuka ka jobaji kuare, dibu taera abakitane ja/ Hermanos, como ésta es nuestra tierra, la tenemos que defender valientemente (Martínez, 2013).

Lamentablemente, todos los esfuerzos productivos y organizativos del pueblo Warao, han venido desapareciendo por la penetración de cercos cognitivos y los nuevos mecanismos organizativos que les viene imponiendo un nuevo patrón cultural (CISOR, 2009). Es decir, que están siendo sustituidos los conversatorios indígenas de ancianos por los consejos comunales. Los comités de base para la alimentación, y los comités organizativos de los partidos políticos, no respetan la estructura de las comunidades indígenas, han irrespetado demasiado a los líderes ancianos indígenas hasta la humillación y el menosprecio.

Ama kuaimo abane Warao tuma sanamatane ubaya, a idamo a yaota yakeraja witu nonanaja kuare/las comunidades Warao viven en una situación crítica, agravada por la falta de política indigenista seria (Ministerio de Educación y Deporte, 2006).

Ante esta situación, es necesaria la Universidad constructora de espacios apropiados para la realización de proyectos organizativos y productivos, que contribuya a romper las relaciones del poder dominante, y se reestructure los criterios de producir conocimientos alejados de la realidad sociocomunitaria del pueblo Warao. Bajo esta concepción, hay que impulsar desde la universidad el acervo humanista como aspecto de vital importancia, la solidaridad que rompe con el viejo esquema del racismo eurocentrico, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable (MPPEU, 2009).

Bien pareciera por todo lo anterior, plantear entonces desde la Universidad Territorial del Estado Delta Amacuro que se quiere, ponerse verdaderamente al servicio de las necesidades e intereses de los pueblos; jotarao/criollo y Waraowitu/Warao auténticos, buscando con mayor fuerza y decisión caminos de liberación política-organizativa, socio-productiva, económica, cultural y educativa, con el propósito de impulsar y mejorar la calidad de vida del Pueblo Warao; eterno vigilante del abanico Deltaico Amacureense.

El Pueblo Ancestral Warao

Venezuela es un país con una población indígena que alcanza a poco más del 2 % de la población de País. Dentro de la población indígena, el Warao representa 7 %, siendo así la segunda etnia en tamaño poblacional, después del Wayuu, 58 %; y antes del Pemón, 5 %. La población Warao/Waraowitu/Guaraos se encuentra principalmente en el Delta Amacuro, en los municipios Antonio Díaz (aproximadamente 60 %), Tucupita (15 %) y Pedernales (10 %); en el estado Monagas está otro 10 %; y el 5 % restante se reparte entre los estados Sucre y Bolívar (3 % entre ambos) y los demás estados (2 %). Fuera del Delta, los Warao viven, mitad en comunidades tradicionales y mitad en áreas urbanas (CISOR, 2008, p.10).

Para (Rodríguez, 2010, p.30), la etnia Warao se originó a partir de grupos humanos provenientes de los Andes Peruanos, conocidos como la tradición Kotoch o Chavin, quienes se introdujeron en este territorio. Ellos aportaron a los primeros pobladores *conocimientos* de alfarería de la cual se guardan reminiscencias formales y técnicas de prehispánica y horticultura. Los investigadores señalan que el nacimiento de esta etnia se fundamenta en dos teorías anteriores sobre el origen de esta comunidad indígena, la primera corresponde a hallazgos arqueológicos y a la tradición oral de sus habitantes, y la segunda teoría está sustentada en el estudio de las técnicas de cultivo y artesanía empleadas por los mismos.

Con respecto al gentilicio Warao, el investigador Vaquero Rojo (2000, p.86) señala, filológicamente se presta a tres derivaciones radicalmente distintas; Wa-(a) rao: gente de embarcaciones; Wara-o: Hablante, el que habla; Wa (ha)-(a) rao: Gente de tierras bajas, marismero, que habita la banda costera del gigantesco Delta del Orinoco, sometido a constante inundaciones diarias del flujo y reflujo de las mareas Atlánticas, que configuran una selva tropical acuática flotante, divididas por las grandes bocas, caños, cañitos, janitas,

que el Warao denomina *nao noko*/lugar de paso. En este laberinto de islas y de ríos, en las márgenes los Warao edifican sus palafitos/*janokesebe*.

Para el pueblo Warao son los mitos ancestrales “los libros de textos; los héroes, sus modelos, las reuniones y el calor del fogón doméstico, les sirven para las clases de estrategias, que utilizarán para siempre en oportunas soluciones, maniobras de trabajos”(Lavandero, 1992, p.14), de formación y es su defensa vital. Son éstas estrategias hechas experiencias las necesarias recoger mediante la metodología de trabajo etnográfico sistemático y sostenido (Lavandero, 1991), para comprender directamente mediante materiales narrativos de vida, los conocimientos y saberes legados y transmitidos de nobos/abuelos a natoros/nietos.

Warao tuma a naminamo tuma dibuya jo eku, tuma j ajo ekuya tatuma sike burujoida ekuya nome sé yaoroya/ cuentan los ancianos Warao, que en lo profundo del agua viven dioses, que cuidan celosamente sus aguas y sus manglares... (Cuentista Warao Felisa Bastardo. c.p. Medrano, 2009).

Por esto Lavandero (2014) acotó, la etnia Warao son de *cultura ágrafa*, es decir: no escriben ni leen sus aventuras y desventuras, su historia. La viven, la cuentan, la narran, la cantan y la bailan. Por lo tanto, sus narraciones orales o mitos producto de las relaciones con la realidad y vínculos intersubjetivos, son transmitidos de abuelos a nietos; *oiramotuma aobonobu ainamina/enseñanza del pensamiento de los mayores*. De este modo, como lo reconoce Jamioy Muchavisoy (1997), “los sabedores de tradición oral comparten sus conocimientos, en primer lugar proclaman al creador de su mundo y su pueblo, luego mencionan a los antepasados, abuelos, tíos y a sus padres, de quienes recibieron los conocimientos propios de su cultura” (p.65). Además, considera que los sabedores mediante “la comunicación de sus conocimientos tradicionales desarrollan su compromiso social de proteger la identidad asignada por su creador. Es decir, su compromiso es formar hombres comunitarios con identidad” (Ídem).

La mayoría de los Warao son habitantes permanentes de las riberas de las islas deltaicas y generalmente siguen dependiendo de la pesca, la caza, la recolección y el aprovechamiento de las palmeras; manaca (*Euterpe oleracea*), temiche (*Manicaria saccifera*) y del Uji/moriche (*Mauritia flexuosa*.L) el árbol de la vida, de donde obtienen la yuruma/*ohiduaru*, gusano del moriche/*Rhynchophoru*, bebidas y techo para sus *janokos/viviendas*. Además han desarrollado la actividad agrícola; conucos tradicionales en los centros de islas, con cultivos de especies muy importantes para su dieta diaria. Así, pues, este sencillo modo de vida determinado por su cosmovisión que relacionan con el abuelo sabio Warao /*Kanobo* que se quedó arriba, cuando ellos bajaron a la tierra en las selvas deltaicas.

Kanobotuma a reje Warao tuma a namina/ la sabiduría ancestral del Warao viene de kanobo/ Abuelo sabio.

La Universidad y los Saberes de Buen Pensar del Pueblo Warao

Las comunidades palafíticas Warao// *janokosebe*, la dirige el *aidamo*/jefe anciano Warao quien consulta al *Wisiratu*/guía espiritual, el Wasiratu fuma la *wina*/tabaco y llama a *jeje*/jefe protector para que lo ayude resolver problemas. *El aidamo*, tiene respuestas y lo *conversa* con los habitantes de la rancharía para tomar una decisión colectiva. Estos conversatorios de saberes Warao, es realizado con *yakera obonobu/buen pensar*, los indígenas Warao -no mienten- no saben mentir, no están preparados para hacerlo. Por lo que, comparten, se ven de manera franca, se hablan, se escuchan, y se respeta todos lo *nabuane*/conversado, para abordar o solucionar problemas familiares o comunitarios.

En este sentido, Rodríguez (2010), menciona que los Warao comparten conocimientos mediante prácticas de convivencias que consiste en una conversación entre ancianos todas las mañanas, en este consejo/*monikata*, se discuten asuntos importantes para la comunidad, donde se establecen algunos lineamientos para el desarrollo de las actividades diarias, tradicionalmente la discusión se hace desde los *chinchorros*, cada anciano escucha la opinión de su mujer y es portador de ellas ante los demás ancianos. Así mismo, señala esta autora que a la hora en que surjan conflictos, el jefe será consultado por todos, pues habrá dejado ver que “puede apaciguar a los involucrados y logrará hallar soluciones que satisfacen a todas las partes, no se impondrá decisiones del jefe, ni siquiera en los casos de conflictos” (p.34). Así es como tradicionalmente se ejerce la autoridad en el mundo Warao, siempre orientada a la consecución del bien colectivo. Al contrario, el CISOR (2009, p.32) señala, los consejos de comunidad/*monikata-juicio*, son estrictamente para la resolución de conflictos; corregir o castigar al *Waraowitu/ autentico Warao* que ha cometido una falta.

De igual manera, los Warao realizan el conversatorio, como sistema de consulta propio indígena. Vaquero (2000) afirma que, se reúnen, recostados apaciblemente en sus *chinchorros* y cercano al oscurecer y se cuentan sus historias/*dehewarakitane*, verdadera escuela de transmisión sapiencial. Tienen todo el tiempo disponible y hablan sin interrupción hasta que terminen de narrar toda su experiencia. Puntualmente, dice Vaquero, que los conversatorios que realizan los Warao; el de las mañanas, donde el *aidamo/anciano sabio* acuerda con los hijos y yernos la realización de la faena diaria; trabajo en el conuco, lugar de pesca, cacería, recolección del moriche o visitas a otras comunidades. El conversatorio de la tarde *anakuaritaorikuarenaka/reuniones en el atardecer*, los realizan los Warao sentados en las caminerías de las rancharías o en la casa del *aidamo*, enfermero o maestro, donde narran historias, los relacionan con la práctica de trabajo o con la fuerza y entusiasmo de los Warao para el trabajo diario (Ibídem), este entusiasmo es reflejado mediante los *dokotuwara/cantos de quehaceres diarios*.

Más importante aún, dice Vaquero (2000, p.120), las narraciones circulantes “son reflejos de la vida intelectual diaria, de la sensibilidad de la tribu ante sucesos familiares que los evocan, completan y enriquecen”. Igualmente, Vaquero dice, que las leyendas vienen asociada a los mitos, pero vinculada a la existencia, gestas o episodios aparentemente históricos de algún ancestro concreto, que ha quedado tipificado como héroe u originador de adquisiciones o rasgos específicos del grupo. Por consiguiente Pereira (2004, p.51), considera que el aprendizaje de las etnias indígenas parte desde “la historia milenaria contada por nuestros abuelos, cuando todas las tardes después de regresar de sus labores y

después de comer, se sientan delante de una fogata con los nietos a contar lo que saben” (p.51).

Para la cultura Warao las conversaciones de saberes son de respeto, realizados con *yakeraobonobu/buen pensar*; dios-abuelo-nieto-dios, que busca la unidad, la totalidad y la armonía en la diversidad. Es parte de su sencilla filosofía de vida del pueblo Warao que representa el *saber actuar con buen pensar*; “la actuación de respeto a todos los seres vivientes donde incluyen a los árboles como verdaderos seres que viven, además, de los espíritus protectores de las selvas, montañas y ríos” (Rivas, 2018, p.142), porque son parte de un legado traído a la tierra que los hace ser seres humanos desprendidos, dádivosos, acogedores, que comparten con alegría y buscan comunicar vida, nunca matarla.

Oko, waraotuma jakotai yakeraja kuare sanetamo/Nosotros, los Warao somos buenos y generosos.

El pueblo Warao “es muy apegado a valores del buen vivir; no mienten, no saben mentir, no están preparados para hacerlo. Las *nomeana/mentiras* son sólo alardes no engaños. Comparten de manera franca, se hablan, se escuchan, y se respeta lo conversado/*nabuanepor* el abuelo sabio/*aidamo*” (Op. cit, p. 143). Por consiguiente, los sabios Warao “son parte de esa forma heredada desde la tradición oral, y que se sostiene a lo largo del tiempo, por supuesto, con los debidos cambios, producto de todo proceso de construcción humana” (González, 2014, p.93).

El rescatar todas esas herramientas formativas ancestrales, les puede permitir a los estudiantes de la Universidad Territorial Deltaica vincularse verdaderamente con las comunidades del pueblo Warao que aún no han sido abordadas. Por tal razón, ha de buscar estrategias pedagógicas que permita explorar esas realidades, y permita profundizar en el acompañamiento para la generación de procesos de cambios en el ámbito socioproductivo desde sus propios contextos.

De este modo, se necesita formar a los estudiantes en el marco de la nueva educación venezolana concebida dentro del pensamiento reflexivo-crítico-transformador, lo que implica “crear espacios para impulsar el desarrollo integral y sostenible; espacios ético-políticos para promover la construcción de una ciudadanía comunal; para la interacción socio-comunitaria, la formación integral inclusiva de lo científico-humanístico sin discriminación de los saberes ancestrales y tradicionales” (PNFA, p.56).

Bajo esta concepción, fueron creados los Programas Nacionales de Formación de la Universidad Territorializada Deltaica para impulsar el acervo humanista como aspecto de vital importancia para la formación integral del futuro profesional, sustentada en la acción transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable. Por lo tanto, tienen como características la participación activa y comprometida de los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social con las comunidades mediante el abordaje comprensivo de la complejidad de los problemas en los contextos reales (MPPEU, 2009). De esta manera, los Proyectos Formativos constituyen “instancias de acompañamiento de colectivos sociales en sus procesos de formación, producción, construcción y creación comunitaria, propician la interculturalidad, el establecimiento de relaciones equitativas” (PNFA, p.63), en las comunidades.

Entonces, es ésta la meta de la Universidad Territorial Deltaica construir el modelo de *educación transformadora* que queremos, donde la crítica y la autocrítica, la reflexión, la participación directa de la comunidad universitaria en la resolución de problemas logre procesos de cambios y transformaciones esenciales que coadyuve con el pueblo Warao a ser protagonistas de sus propio destino.

En general, los docentes y estudiantes tienen que propiciar el intercambio de saberes que les permita construir el conocimiento a partir de la experiencia del pueblo Warao, por lo que la oiramotuma aobonobu ainamina/enseñanza del pensamiento de los mayores, que no ha sido comprendida y entendida ha de ser herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigativas que permita la toma de decisiones colectivas para la resolución de problemas vitales en este mundo de incertidumbre social.

Reflexiones Finales

Los conocimientos y saberes legados, transmitidos al Pueblo Warao como parte de su cognición, constituye la base de su integración social y práctica de supervivencia que genera un sistema de vida propio, que es su esencia para afrontar las situaciones adversas en el inhóspito sistema de islas del abanico deltaico e igualmente le ha permitido la resistencia como pueblo independiente al conocer el potencial de los recursos naturales que su tierra milenaria les ofrece –fueron los primeros que llegaron a ella-.

Por lo tanto, han adaptado sus conocimientos y saberes experienciales los han adaptado a la práctica de vida; habilidades en la construcción de sus janokos/viviendas palafíticas en las riberas de las islas, con materiales endógenos; prácticas en la navegación que les ha permitido habilidades en la pesca y la caza; creatividad para la recolección de especies animales y vegetales de los ríos y selvas; aprovechamiento sostenible de las palmeras y otras especies; desarrollo como artesabedores en la cestería y tallado de madera que asombran, y no menos importante la integración comunitarista como modo de vida integrativo. Por lo tanto, la Universidad Territorializada Deltaica ha de darle la importancia al pueblo Warao como valioso capital humano consciente; fuente de *herramientas formativas ancestral*, que permite a los estudiantes universitarios el aprendizaje interactivo al comprender la cognición de un pueblo ancestral que es determinante en la solución de sus propios problemas y como factor de desarrollo del territorio deltaico aprovechando los conocimientos que poseen de los recursos locales.

Nota

[*]Pedro Antonio Rivas Morales (Tucupita, 1966) es Ingeniero Agrónomo de la Universidad del Zulia, Venezuela; Máster en Agroecología y Agricultura Sostenible, Universidad Pinar del Río, Cuba; Doctorando en Educación, UPEL-IMP, extensión Tucupita y es Docente del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, Delta Amacuro, Venezuela.

Referencias

- Alonso, L.; Hernández, M. y Solís, E. (2014). *La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur: una opción de educación no formal para la población indígena en el estado de Guerrero, México*. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol.19, no.60 México ene./mar. 2014. [Revista en línea]. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-> [Consultado en; Abril de 2109]
- CISOR. (2008). *Condiciones de vida de los Warao del Delta Amacuro. Línea base. (Proyecto CHV-EFM 11)*. Informe final. Centro de Investigación Social -Fundación La Salle de Ciencias Naturales - Centro al Servicio de la Acción Popular.
- CISOR. (2009). *Las formas de productividad de la población Warao. Estudio etnográfico para un desarrollo sostenible desde la cultura Warao*. Junio 2009. Centro de Investigación Social, CISOR,- Fundación La Salle de Ciencias Naturales - Centro al Servicio de la Acción Popular.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 5.453. Año: CXXVII. Mes: VI. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000.
- De Sousa Santos, Boaventura. (2000). Introducción a las *Epistemologías del Sur*. [Trabajo en línea]. Disponible en: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf. [Consultado en: febrero de 2019].
- De Sousa Santos, Boaventura. (2011). *Epistemologías del Sur*. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Utopía y Praxis Latinoamericana / Año 16. N° 54 (Julio-Septiembre, 2011). pp. 17 – 39. CESA – FCES – Universidad del Zulia.Maracaibo-Venezuela.
- González, J. (2014). *Mitos fundantes en la fuerza espiritual de los warao de Venezuela*. Revista Patrimonio y Memoria. São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 91-106, julho-dezembro, 2014. [Revista en línea]. Disponible en: [Consultado en: Abril, 2018].
- JamioyMuchavisoy, J. (1997). *Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad*. Nómadas (Col), núm. 7, septiembre, 1997, pp. 64-72 Universidad Central Bogotá, Colombia. [En línea]. Disponible en: www.redalyc.org/pdf/1051/105118909006.pdf
- Lavandero, J. (1991). *Ajotejana*. Mitos. Caracas.
- Lavandero, J. (1992). *Ajotejana II*. Mitos. edit. Julio Lavandero Pérez. Caracas.
- Martínez, P. (Comp.). (2013). *Idamotumakarataribuya*. Los adultos estudiamos. Instituto Radiofónico Fe y Alegría. IRFA. Tucupita.
- Medrano, Y. (2009). *Warao tuma a deniabu. Cuentos Warao*. Fundación El Perro y La Rana. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gobierno de la República de Venezuela.
- Ministerio de Educación y Cultura (2006). *El Warao: ayer, hoy y siempre*. Caracas-Venezuela.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (2009). *Lineamientos Curriculares para Programa Nacionales de Formación*. Versión 2.0. República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Diciembre 2009:
- Pereira, G. (2007). *Historia del paraíso. El acoso de los insurrectos*. Fundación editorial El Perro y la Rana. Caracas-Venezuela.

- P.N.F.A. (2009). *Programa Nacional de Formación en Agroalimentación*. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Viceministerio de políticas académicas- Dirección general de planificación académica. Caracas-Venezuela. República Bolivariana de Venezuela.
- Rivas, P. (2018). *La universidad: un espacio comprometido con los saberes ancestrales del pueblo Warao en la construcción de un propio desarrollo local*. Tesis Doctoral en Educación no publicada. UPEL-IMPM. Extensión Tucupita.
- Rodríguez, M. (2010). *Diseño de una ruta turística de interpretación cultural para la promoción y el desarrollo local de la etnia aborigen Warao en el estado Delta Amacuro, Venezuela*. Universidad de la Habana. Facultad de Turismo-Colegio Universitario de Caracas. Tesis presentada en opción al título de Master en Gestión Turística. [En línea]. Disponible en: www.biblioteca.utec.edu.sv.
- Vaquero, A. (2000). *Cultura Warao y Kerigma Cristiano*. Colección Santa Rosa N° 8. Caracas.